

Облік і оподаткування

УДК 657:004.9:657.6

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20510954>

**Використання програмних продуктів в обліку та аудиті: теоретичні й
практичні аспекти**

Мацків Олена Ігорівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку,
аналізу та аудиту, Одеський національний економічний університет,
м. Одеса, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-6404-5473>

Прийнято: 11.05.2026 | Опубліковано: 30.05.2026

Анотація. Цифровізація економіки й активне впровадження інформаційних технологій потребують модернізації системи бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до актуальних вимог управління підприємствами. Використання програмних продуктів автоматизує фінансові процеси, підвищує точність облікової інформації та ефективність внутрішнього контролю. **Метою статті** є встановлення особливостей використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту підприємств, визначення їхніх функціональних можливостей, переваг і ризиків застосування, а також обґрунтування напрямів підвищення ефективності автоматизації обліково-аналітичних процесів в умовах цифровізації економіки. **Методи.** Для досягнення поставленої мети застосовано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, зокрема аналізу та синтезу, логічного узагальнення, систематизації, порівняння, наукового абстрагування та структурно-функціонального підходу. **Результати.** Під час дослідження визначено функціональні можливості новітніх програмних продуктів у

системі бухгалтерського обліку й аудиту, проаналізовано переваги й ризики їхнього використання в діяльності підприємств, а також обґрунтовано значення автоматизації обліково-аналітичних процесів для підвищення ефективності управління. Доведено, що використання цифрових інформаційних систем підвищує точність облікових операцій, пришвидшує формування фінансової звітності, оптимізує аудиторські процедури та вдосконалює внутрішній контроль. Встановлено, що інтеграція програмних продуктів у фінансово-аналітичну діяльність підприємства створює єдину інформаційну систему й підвищує ефективність ухвалення управлінських рішень. Водночас визначено, що процес цифровізації супроводжується низкою організаційних, технічних та інформаційних ризиків, які потребують комплексного підходу до управління, належного рівня інформаційної безпеки та постійного оновлення програмного забезпечення. **Висновки.** Встановлено, що послідовна інтеграція інформаційних технологій у фінансово-аналітичні процеси підвищує результативність обліково-аналітичних процесів, удосконалює внутрішній контроль та оптимізує управлінське забезпечення підприємства в умовах цифровізації економіки.

Ключові слова: цифровізація економіки, інформаційні системи, автоматизація обліку, фінансова звітність, аудиторські процедури, обліково-аналітичне забезпечення, цифрові технології, внутрішній контроль, управлінські рішення.

Use of software products in accounting and auditing: theoretical and practical aspects

Olena Matskiv,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Audit, Odesa National Economic University, Odesa, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-6404-5473>

Abstract. The digitalization of the economy and the active implementation of information technologies determine the need to improve accounting and auditing systems in accordance with modern enterprise management requirements. The use of software products automates financial processes, enhances the reliability of accounting information, and improves the effectiveness of internal controls. **The purpose** of the article is to identify the specific features of the use of software products in enterprise accounting and auditing systems, determine their functional capabilities, advantages, and application risks, as well as substantiate directions for improving the efficiency of automation of accounting and analytical processes in the context of economic digitalization. **Methods.** To achieve the stated purpose, a combination of general scientific and specialized research methods was used, including analysis and synthesis, logical generalization, systematization, comparison, scientific abstraction, and the structural-functional approach. **Results.** The study identified the functional capabilities of modern software products for accounting and auditing systems, analyzed the advantages and risks of their use in enterprise operations, and substantiated the importance of automating accounting and analytical processes to improve management efficiency. It has been proven that the use of modern information systems ensures greater accuracy in accounting operations, prompt financial reporting, optimized audit procedures, and improved internal control systems. It was established that integrating software products into an enterprise's financial and analytical activities contributes to the formation of a unified information environment and enhances the effectiveness of managerial decision-making. At the same time, it was determined that the digitalization process is accompanied by a number of organizational, technical, and informational risks that require comprehensive management, an appropriate level of information security, and continuous software updating. **Conclusions.** It has been established that the consistent integration of information technologies into financial and analytical processes increases the efficiency of accounting and analytical processes,

improves internal control, and optimizes the enterprise's management support in the context of the digital transformation of the economy.

Keywords: digitalization of the economy, information systems, accounting automation, financial reporting, audit procedures, accounting and analytical support, digital technologies, internal control, managerial decisions.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економіки характеризується активною цифровізацією управлінських, фінансових та інформаційних процесів, що зумовлює трансформацію підходів до організації бухгалтерського обліку й аудиту на підприємствах. В умовах зростання обсягів інформації, ускладнення господарських операцій та посилення вимог до точності фінансової звітності використання програмних продуктів є необхідністю для ефективного функціонування системи обліково-аналітичного забезпечення підприємства.

Новітні інформаційні системи забезпечують формування фінансових даних, оптимізують документообіг, підвищують оперативність складання звітності та ефективність аудиторського контролю. Програмні продукти дають змогу мінімізувати помилки під час ведення обліку, підвищити рівень прозорості фінансових процесів та вдосконалити системи внутрішнього контролю. Водночас цифровізація обліково-аудиторської діяльності породжує низку проблем, серед яких особливого значення набувають питання інформаційної безпеки, адаптації персоналу до нових технологій, інтеграції програмних платформ та забезпечення ефективності їхнього використання.

Наукова й практична значущість дослідження полягає в необхідності формування актуальних підходів до використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту, здатних підвищити якість фінансово-аналітичної інформації та ефективність управлінських рішень. За сучасних умов господарювання особливо актуальним є дослідження можливостей інтеграції цифрових технологій у діяльність підприємств, визначення переваг і ризиків

автоматизації облікових процесів, а також обґрунтування алгоритму ефективного використання інформаційних систем у сфері обліку й аудиту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд наукової літератури засвідчує, що проблема використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту є одним з основних напрямів сучасних досліджень у сфері цифрової трансформації економіки. Наукові праці охоплюють широкий спектр питань – від автоматизації бухгалтерського обліку та впровадження інформаційних систем до застосування цифрових технологій під час аудиту, фінансового контролю та управлінської аналітики. Водночас результати наукових досліджень засвідчують необхідність подальшого розвитку теоретичних і практичних підходів до інтеграції програмних продуктів у систему обліково-аналітичного забезпечення підприємств.

Так, О. Пристемський [1] акцентує на значенні комп'ютерних технологій під час ведення бухгалтерського обліку, підкреслюючи роль автоматизації в підвищенні оперативності обробки фінансової інформації та оптимізації облікових процедур. Процес цифровізації системи бухгалтерського обліку підприємства досліджують О. Бунда та М. Матюха [2], обґрунтовуючи необхідність трансформації традиційних підходів до організації обліково-аналітичних процесів в умовах цифровізації економіки. Розвиток комп'ютеризованих інформаційних систем обліку й оподаткування в умовах глобалізації економічних відносин аналізують Я. Ізмайлов, В. Осмятченко, І. Єгорова та Р. Барицький [3], акцентуючи на інтеграції цифрових технологій у систему фінансового управління підприємствами.

Науковці С. Безручук та І. Грабчук [4] розглядають основні концепції впливу цифровізації на якість бухгалтерського обліку, визначаючи цифрові технології як важливий чинник підвищення об'єктивності та аналітичної цінності фінансової інформації. Крім того, Л. Птіцина, О. Михайлуца та А. Манін [5] досліджують удосконалення інформаційних систем виробничого підприємства для підвищення ефективності практичного складника ведення

фінансового та управлінського обліку й аудиту, акцентуючи на значенні інтегрованих цифрових рішень у системі управління підприємством. Особливості цифровізації бухгалтерського обліку в Україні аналізують О. Коваль та О. Лишак [6], підкреслюючи вплив цифрових трансформацій на організацію облікових процесів та інформаційну підтримку діяльності суб'єктів господарювання.

Дослідники О. Білоус та О. Кундеус [7] вивчають трансформацію бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки, обґрунтовуючи зміну функціональної ролі бухгалтерського обліку в сучасній системі управління підприємством. Важливість застосування технологій штучного інтелекту для підвищення ефективності системи управлінського обліку доводять Г. Ляхович та О. Вакун [8], що дає змогу розширити можливості аналізу фінансової інформації та прогнозування результатів діяльності підприємства. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських та управлінських процесів розглядає В. Кузь [9], наголошуючи на необхідності адаптації облікових систем до нових вимог цифрового середовища.

У своїй праці О. Лемішовська та В. Лінинська [10] досліджують особливості бухгалтерського обліку в умовах впровадження інформаційних технологій і систем, визначаючи цифровізацію як основу модернізації обліково-аналітичних процесів. Водночас М. Матюха [11] аналізує шляхи впровадження інформаційних систем обліку, акцентуючи на необхідності комплексного підходу до автоматизації фінансових процесів підприємства. Новітні інформаційні системи бухгалтерського обліку в умовах цифровізації характеризують М. Болдуєв, О. Болдуєва, О. Артюх, О. Лищенко та Т. Муренко [12], обґрунтовуючи їхнє значення для ефективності обліково-аналітичної діяльності підприємств. Науковці Т. Гнатюк (T. Gnatiuk), В. Шкроміда (V. Shkromyda) та Н. Шкроміда (N. Shkromyda) [13] досліджують особливості впровадження цифровізації бухгалтерського обліку

та оцінювання її ефективності, визначаючи основні чинники успішної інтеграції цифрових технологій у діяльність підприємств.

Серед міжнародних досліджень доцільно виокремити праці, присвячені цифровізації обліку й аудиту в умовах глобальних трансформацій економічного середовища. Зокрема, Й. Паргманн (J. Pargmann), Е. Рібенбауер (E. Riebenbauer), Д. Флік-Холтч (D. Flick-Holtsch) та Ф. Бердінг (F. Berding) [14] системно аналізують цифровізацію бухгалтерського обліку та її вплив на професійні компетентності фахівців, підкреслюючи необхідність розвитку цифрових навичок в обліково-аналітичній діяльності.

Цифровізацію аудиту та її вплив на аудиторські очікування розглядають Л. Е. Фотох (L. E. Fotoh) та Й. І. Лорентзон (J. I. Lorentzon) [15], акцентуючи на трансформації аудиторських процедур унаслідок використання цифрових технологій. Вплив цифрових компетентностей аудиторів на формування аудиторських витрат досліджують А. Магакян (A. Maghakyan), Г. Ярва (H. Jarva), Л. Ніємі (L. Niemi) та Й. Сіхвонен (J. Sihvonen) [16]. Це дає змогу оцінити роль цифровізації в підвищенні ефективності аудиторської діяльності. Цифрову трансформацію бухгалтерської фірми аналізують Б. Котовська (B. Kotowska) та М. Сікорська (M. Sikorska) [17], визначаючи практичні переваги та виклики впровадження цифрових інструментів у систему обліку. Крім того, Д. Ратмоно (D. Ratmono), Френді (Frendy) та З. Зухрохтун (Z. Zuhrohtun) [18] досліджують цифровізацію систем управлінського обліку на підприємствах малого та середнього бізнесу, обґрунтовуючи значення цифрових технологій для підвищення ефективності фінансового управління.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість наукових досліджень, присвячених цифровізації обліково-аналітичних процесів, окремі аспекти використання програмних продуктів у системі обліку й аудиту є недостатньо вивченими. У більшості наукових праць увагу зосереджено переважно на технічних характеристиках інформаційних систем або загальних перевагах автоматизації бухгалтерського обліку, тоді як

питання комплексної інтеграції програмних продуктів у систему аудиту й управлінського забезпечення підприємства потребують подальшого наукового обґрунтування.

Недостатньо дослідженими залишаються питання оцінювання ефективності використання новітніх програмних продуктів у діяльності підприємств, визначення ризиків цифровізації обліково-аудиторських процесів, а також формування цілісного алгоритму інтеграції інформаційних систем у систему фінансового управління. Особливої уваги потребують аспекти захисту інформаційної безпеки, адаптації персоналу до цифрових змін та підвищення рівня аналітичного використання облікової інформації в умовах цифрової економіки.

Причиною недостатнього висвітлення цих аспектів є стрімкий розвиток інформаційних технологій та постійне оновлення програмного забезпечення, що зумовлює необхідність систематичного перегляду підходів до організації обліку й аудиту. Крім того, сучасні умови господарювання потребують не лише технічної автоматизації процесів, а й комплексного переосмислення ролі програмних продуктів у системі управління підприємством.

Розв'язання цих проблем є важливим для підвищення ефективності обліково-аналітичного забезпечення підприємств, об'єктивності фінансової інформації та вдосконалення системи внутрішнього контролю.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту підприємств, а також обґрунтування напрямів підвищення ефективності автоматизації обліково-аналітичних процесів в умовах цифровізації економіки.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

1. Дослідити теоретичні засади використання програмних продуктів у системі бухгалтерського обліку й аудиту та визначити їхні функціональні можливості в умовах цифровізації економіки.

2. Проаналізувати практичні особливості, переваги та ризики використання цифрових інформаційних систем у діяльності підприємств, а також оцінити їхній вплив на ефективність обліково-аналітичних процесів.

3. Розробити алгоритм ефективного використання програмних продуктів у системі обліку й аудиту підприємства для підвищення якості фінансового контролю та управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток цифрової економіки супроводжується активним упровадженням інформаційних технологій у всі сфери господарської діяльності підприємств. Одним з основних напрямів цифрової трансформації є модернізація системи бухгалтерського обліку та аудиту на основі використання новітніх програмних продуктів [2, с. 134; 6]. Автоматизація обліково-аналітичних процесів дає змогу підприємствам оперативно формувати фінансову інформацію, підвищувати точність облікових операцій та оптимізувати процеси внутрішнього контролю. За сучасних умов господарювання ефективність управлінських рішень переважно залежить від оперативності обробки інформації, рівня її об'єктивності та можливостей аналізу даних.

Використання програмних продуктів у системі обліку й аудиту не лише автоматизує рутинні операції, а й створює єдину інформаційну систему підприємства [5, с. 432]. Це дає змогу інтегрувати фінансові, управлінські та аналітичні процеси, що особливо важливо в умовах зростання обсягів інформаційних потоків та посилення вимог до фінансової прозорості діяльності суб'єктів господарювання. Сучасні інформаційні системи підвищують якість аудиторських процедур. Це досягається завдяки автоматизованій перевірці даних, оцінці фінансових ризиків і оперативному моніторингу господарських операцій [15, р. 45].

Особливої актуальності набуває питання вибору програмних продуктів відповідно до функціональних потреб підприємства, масштабів його діяльності та специфіки організації обліково-аналітичних процесів. Кожен

клас програмного забезпечення має власні функціональні характеристики, рівень інтеграції та аналітичні можливості, що визначає доцільність їхнього використання у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. З огляду на це доцільним є узагальнення функціональних можливостей найпоширеніших програмних продуктів, які використовуються в діяльності підприємств (табл. 1).

Таблиця 1

Функціональні можливості програмних продуктів у системі обліку й аудиту підприємства

Програмний продукт / система	Основне призначення	Функції в обліку	Функції в аудиті
MASTER Бухгалтерія, SAB B1	Автоматизація бухгалтерського обліку	Формування проводок, облік активів, звітність	Контроль правильності облікових операцій
SAP ERP	Комплексне управління ресурсами підприємства	Інтеграція фінансового обліку та управлінської аналітики	Моніторинг фінансових ризиків
M.E.Doc	Електронний документообіг та звітність	Подання електронної звітності	Перевірка правильності документації
Microsoft Excel	Аналітична обробка даних	Розрахунки, аналітичні таблиці	Аудиторські вибірки та аналіз показників
Audit Expert	Аудиторський аналіз фінансових показників	Оцінка фінансового стану	Автоматизація аудиторських процедур

Джерело: сформовано автором на основі [1, с. 125; 3, с. 147; 10]

Таким чином, систематизація програмних продуктів засвідчує, що цифрові інформаційні системи виконують не лише технічну функцію автоматизації облікових операцій, а й формують аналітичну систему для фінансового контролю, аудиту та підтримки управлінських рішень. Використання спеціалізованого програмного забезпечення сприяє інтеграції фінансових потоків, підвищенню оперативності обробки інформації, мінімізації ризику помилок та забезпеченню точності фінансової звітності.

Дані аналізу дають підстави стверджувати, що новітні програмні продукти поступово перетворюються з допоміжного інструменту ведення бухгалтерського обліку в стратегічний елемент системи управління підприємством. Крім того, їхні функціональні можливості забезпечують не лише автоматизацію облікових процедур, а й створюють умови для поглибленого фінансового аналізу, оцінювання ризиків та прогнозування результатів господарської діяльності. Особливого значення це набуває за умов цифровізації бізнес-середовища, де швидкість обробки інформації та якість аналітичного забезпечення є важливими чинниками конкурентоспроможності підприємства.

Інтеграція програмних продуктів у систему обліку й аудиту підвищує рівень прозорості фінансових процесів, удосконалює внутрішній контроль та формує більш адаптивну модель управління підприємством відповідно до актуальних вимог цифрової економіки.

Використання програмних продуктів у сфері обліку й аудиту має не лише істотні переваги, а й певні обмеження та ризики. Автоматизація обліково-аналітичних процесів забезпечує скорочення часу обробки фінансової інформації, підвищення точності розрахунків та оперативності формування звітності, що позитивно впливає на якість управління підприємством. Водночас активне впровадження цифрових технологій супроводжується низкою організаційних, технічних та інформаційних викликів, серед яких особливого значення набувають питання кібербезпеки, технічної підтримки програмного забезпечення та адаптації персоналу до нових умов цифрового середовища [4, с. 70; 8, с. 31].

Новітні програмні продукти дають змогу підприємствам створювати єдину інформаційну систему, інтегрувати фінансові та управлінські процеси, а також підвищувати ефективність внутрішнього контролю та аудиторських процедур. Водночас надмірна залежність від цифрових систем підвищує ризик технічних збоїв і втрати інформації, що негативно впливає на стабільність

функціонування підприємства. З огляду на це особливої актуальності набуває потреба комплексного аналізу переваг і потенційних ризиків використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту для забезпечення ефективного управління цифровими трансформаціями підприємства. Для узагальнення позитивних ефектів та проблемних аспектів використання цифрових інформаційних систем в обліково-аналітичній діяльності доцільною є їхня систематизація (табл. 2).

Таблиця 2

**Переваги та ризики використання програмних продуктів у системі
обліку й аудиту**

Переваги використання	Потенційні ризики та проблеми
Автоматизація облікових процесів	Висока вартість упровадження та обслуговування
Скорочення часу обробки інформації	Потреба постійного навчання персоналу
Підвищення точності розрахунків	Кіберзагрози та ризик втрати даних
Оперативне формування звітності	Залежність від технічного забезпечення
Покращення аналітичної роботи	Необхідність регулярного оновлення програм
Зменшення кількості помилок	Імовірність технічних збоїв та системних помилок
Підвищення ефективності внутрішнього контролю	Ризик несанкціонованого доступу до інформації
Інтеграція фінансових та управлінських процесів	Складність адаптації систем до специфіки підприємства

Джерело: сформовано автором на основі [4, с. 71; 5, с. 434; 12]

Отже, результати аналізу свідчать, що впровадження програмних продуктів у систему обліку й аудиту забезпечує істотне підвищення ефективності інформаційного забезпечення підприємства та створює передумови для вдосконалення управлінських процесів. Використання новітніх інформаційних систем автоматизує рутинні операції, підвищує точність обробки фінансових даних, оперативність формування звітності та покращує аналітичне забезпечення діяльності підприємства. Водночас цифровізація обліково-аналітичних процесів створює технологічні,

організаційні та інформаційні ризики, що потребують створення ефективної системи цифрового управління та контролю.

Отже, результативність використання програмних продуктів залежить насамперед від рівня цифрової адаптації підприємства, якості технічної інфраструктури та професійної підготовки персоналу. Особливого значення набувають питання інформаційної безпеки, мінімізації кіберризиків та постійного оновлення програмного забезпечення відповідно до актуальних вимог цифрового середовища. Крім того, ефективне використання інформаційних систем потребує комплексного підходу до інтеграції цифрових технологій у систему обліку, аудиту та внутрішнього контролю.

Таким чином, програмні продукти є не лише інструментом автоматизації облікових процесів, а й важливим елементом стратегічного управління підприємством, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності, прозорості фінансової діяльності та адаптивності суб'єкта господарювання до умов цифрової економіки.

Підвищення ефективності використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту досягається не лише завдяки технічній модернізації програмного забезпечення, а й через формування цілісного алгоритму організації цифрових процесів на підприємстві. У сучасних умовах цифрової трансформації особливого значення набуває системний підхід до інтеграції інформаційних технологій у фінансово-аналітичну діяльність, що дає змогу узгодити облікові процедури, оптимізувати аудиторський контроль та підвищити ефективність управлінських рішень [7, с. 57; 11, с. 37].

Послідовна реалізація етапів цифрової інтеграції створює єдину інформаційну систему підприємства, надає оперативний доступ до фінансових даних та вдосконалює внутрішній контроль. Водночас результативність застосування програмних продуктів залежить насамперед від правильності вибору інформаційної системи, рівня адаптації персоналу та здатності підприємства гарантувати інформаційну безпеку цифрових процесів. З огляду

на це доцільно узагальнити основні етапи ефективного використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту підприємства у формі відповідного алгоритму (рис. 1).

Запропонований алгоритм відображає послідовність впровадження та використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту підприємства в умовах цифровізації економіки. Його практичне застосування підвищує ефективність обробки фінансової інформації, забезпечує прозорість облікових процесів та вдосконалює системи внутрішнього контролю. Послідовна інтеграція інформаційних систем у фінансово-аналітичну діяльність підприємства оптимізує документообіг, підвищує якість аудиторських процедур та забезпечує оперативне формування управлінської звітності.

Представлені дані дають підстави стверджувати, що новітні програмні продукти поступово трансформуються в стратегічний інструмент управління підприємством, який забезпечує не лише автоматизацію облікових процесів, а й формування ефективного аналітичного середовища для ухвалення управлінських рішень. Результативність цифрової інтеграції залежить від технологічної адаптації підприємства, рівня підготовки персоналу та належного захисту цифрового середовища.

Рис. 1. Алгоритм ефективного використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту підприємства

Джерело: сформовано автором на основі [3, с. 148; 6; 11, с. 37; 14; 18]

Отже, використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту є важливим напрямом удосконалення обліково-аналітичного забезпечення підприємств та створює передумови для підвищення конкурентоспроможності, фінансової прозорості й адаптивності суб'єктів господарювання до актуальних умов розвитку цифрової економіки.

Висновки. За результатами дослідження встановлено, що використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту є одним з основних напрямів модернізації обліково-аналітичної діяльності підприємств в умовах цифровізації економіки. Доведено, що впровадження цифрових інформаційних систем сприяє не лише автоматизації облікових процесів, а й

створює передумови для підвищення ефективності фінансового управління, удосконалення внутрішнього контролю та посилення аналітичного складника управлінської діяльності підприємства. Визначено, що цифровізація обліку й аудиту підвищує оперативність формування фінансової інформації, мінімізує ризик помилок, оптимізує документообіг та забезпечує вищу точність фінансової звітності.

Під час дослідження узагальнено функціональні можливості новітніх програмних продуктів, які використовуються в обліку та аудиті, а також систематизовано їхнє практичне значення для автоматизації фінансових операцій, аудиторських процедур та підтримки процесу ухвалення управлінських рішень. Водночас результати дослідження засвідчили, що процес цифровізації обліково-аудиторської діяльності супроводжується низкою організаційних, технологічних та інформаційних ризиків. Серед найактуальніших проблем визначено потребу захисту кібербезпеки фінансових даних, необхідність постійного оновлення програмного забезпечення, адаптацію персоналу до використання цифрових технологій та залежність ефективності інформаційних систем від рівня технічного забезпечення підприємства. Це підтверджує доцільність формування комплексного підходу до впровадження програмних продуктів, який поєднує технологічні, організаційні та управлінські аспекти цифрової трансформації.

За результатами дослідження розроблено алгоритм ефективного використання програмних продуктів у системі обліку та аудиту підприємства, що відображає послідовність інтеграції цифрових технологій у фінансово-аналітичні процеси. Запропонований підхід дає змогу узгодити облікові процедури, підвищити результативність аудиторського контролю, удосконалити систему інформаційного забезпечення управління та створити умови для оперативного реагування на зміни бізнес-середовища. Розроблений алгоритм підприємства можуть використовувати для підвищення ефективності фінансового контролю, оптимізації обліково-аналітичних

процесів та посилення конкурентоспроможності в умовах цифрової економіки.

Перспективи подальших наукових досліджень доцільно пов'язати з аналізом використання технологій штучного інтелекту, хмарних сервісів, Big Data та аналітичних платформ у системі обліку й аудиту, а також із дослідженням механізмів захисту кібербезпеки цифрових фінансових систем і розвитку цифрових компетентностей фахівців обліково-аудиторської сфери.

Список використаних джерел

1. Пристемський О. Використання комп'ютерних технологій та систем для ведення бухгалтерського обліку. *Scientific Collection «InterConf+»*. 2024. № 42(189). С. 124–131. DOI: <https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2024.012>

2. Бунда О. М., Матюха М. М. Цифровізація системи бухгалтерського обліку підприємства. *Journal of Strategic Economic Research*. 2024. № 6. С. 133–142. DOI: <https://doi.org/10.30857/2786-5398.2023.6.14>

3. Ізмайлов Я. О., Осмятченко В. О., Єгорова І. Г., Барицький Р. О. Розвиток комп'ютеризованих інформаційних систем обліку й оподаткування в умовах глобалізації та цифровізації економічних відносин. *Бізнес Інформ*. 2022. № 10. С. 145-151. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-10-145-151>

4. Безручук С. Л., Грабчук І. Л. Основні концепції впливу цифровізації на якість бухгалтерського обліку. *Економіка, управління та адміністрування*. 2021. № 4(98). С. 69–74. DOI: [https://doi.org/10.26642/ema-2021-4\(98\)-69-74](https://doi.org/10.26642/ema-2021-4(98)-69-74)

5. Птіцина Л., Міхайлуца О., Манін А. Удосконалення інформаційних систем і технологій виробничого підприємства з метою підвищення ефективності практичної складової ведення фінансового та управлінського обліку і аудиту. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*. 2024. № 1(5). С. 431–440. DOI: <https://doi.org/10.58423/2786-6742/2024-5-431-440>

6. Коваль О. В., Лишак О. М. Цифровізація бухгалтерського обліку в Україні. *Ефективна економіка*. 2024. № 2. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.67>
7. Білоус О. С., Кундеус О. М. Трансформація бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки. *Галицький економічний вісник*. 2023. Т. 83, № 4. С. 56–61. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.04.056
8. Ляхович Г. І., Вакун О. В. Використання штучного інтелекту для підвищення ефективності системи управлінського обліку. *Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу*. 2023. № 3(56). С. 28–33. DOI: [https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3\(56\)-28-33](https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-28-33)
9. Кузь В. І. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських та управлінських процесів. *Бізнес Інформ*. 2021. № 6. С. 197–204. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-6-197-204>
10. Лемішовська О., Лінинська В. Бухгалтерський облік в умовах впровадження інформаційних технологій і систем. *Економіка та суспільство*. 2022. № 44. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-23>
11. Матюха М. М. Шляхи впровадження інформаційних систем обліку. *Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Економічні науки*. 2021. № 1(60). С. 35-37. DOI: <https://doi.org/10.32689/2523-4536/60-6>
12. Болдуєв М. В., Болдуєва О. В., Артюх О. В., Лищенко О. Г., Муренко Т. О. Сучасні інформаційні системи бухгалтерського обліку в умовах цифрової трансформації. *Ефективна економіка*. 2026. № 1. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2026.1.13>
13. Gnatiuk T., Shkromyda V., Shkromyda N. Digitalization of accounting: implementation features and efficiency assessment. *Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University*. 2023. Vol. 10, № 2. P. 45–58. DOI: <https://doi.org/10.15330/jpnu.10.2.45-58>
14. Pargmann J., Riebenbauer E., Flick-Holtsch D., Berding F. Digitalisation in accounting: a systematic literature review of activities and implications for

competences. *Empirical Research in Vocational Education and Training*. 2023. Vol. 15, № 1. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40461-023-00141-1>

15. Fotoh L. E., Lorentzon J. I. Audit digitalization and its consequences on the audit expectation gap: a critical perspective. *Accounting Horizons*. 2023. Vol. 37, № 1. P. 43–69. DOI: <https://doi.org/10.2308/HORIZONS-2021-027>

16. Maghakyan A., Jarva H., Niemi L., Sihvonen J. The effect of audit partner digitalization expertise on audit fees. *The European Accounting Review*. 2024. Vol. 33, № 3. P. 519–540. DOI: <https://doi.org/10.1080/09638180.2023.2298433>

17. Kotowska B., Sikorska M. Digital transformation of a Polish accounting firm: tools, impediments, business performance benefits and implications – case study. *Procedia Computer Science*. 2023. Vol. 225. P. 327–336. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.017>

18. Ratmono D., Frendy, Zuhrohtun Z. Digitalization in management accounting systems for urban SMEs in a developing country: a mediation model analysis. *Cogent Business & Management*. 2023. Vol. 10, № 1. 2269773. DOI: <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2269773>